

TÍCH HỢP ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN ĐỊA PHƯƠNG TRONG DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12 Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THỰC HÀNH CAO NGUYÊN, TỈNH ĐẮK LẮK

Lại Văn Văn¹

Ngày nhận bài: 23/3/2022; Ngày phản biện thông qua: 29/5/2022; Ngày duyệt đăng: 31/5/2022

TÓM TẮT

Dạy học tích hợp là quan điểm dạy học phù hợp với mục tiêu của dạy học phát triển năng lực. Địa lí học là môn học có tính chất tổng hợp, liên môn cao nên rất thuận lợi cho dạy học tích hợp. Trong dạy học môn Địa lí lớp 12, việc tích hợp địa lí địa phương được thực hiện thông qua các phương thức: dạy tiết học riêng về địa lí địa phương, dạy nội dung địa lí địa phương trong một phần của bài học hoặc liên hệ địa lí địa phương vào nội dung bài học. Việc dạy học tích hợp địa lí địa phương trong môn Địa lí giúp học sinh nắm rõ hơn các biểu tượng về địa lí của Việt Nam, tìm hiểu những nét đặc trưng, tiêu biểu của địa phương hình thành các khái niệm, các quy luật, các mối liên hệ nhân quả địa lí. Những kiến thức có giá trị thực tiễn này giúp học sinh có khả năng vận dụng vào cuộc sống hàng ngày, vào công việc lao động sản xuất tại địa phương, bảo vệ môi trường, thiên nhiên, góp phần giáo dục cho học sinh tình cảm với quê hương, đất nước. Đây cũng chính là những biểu hiện của quan điểm lấy học sinh làm trung tâm khi triển khai thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông mới. Bài viết này, tập trung nghiên cứu làm rõ một số vấn đề chung về dạy học tích hợp và phương pháp thiết kế hoạt động dạy học tích hợp địa lí tự nhiên Đắc Lắc trong dạy học Địa lí lớp 12 ở trường Trung học phổ thông Thực hành Cao Nguyên.

Từ khóa: tích hợp Địa lí tự nhiên, Địa lí lớp 12, tỉnh Đắc Lắc.

1. MỞ ĐẦU

Trong chương trình môn Địa lí cấp Trung học phổ thông, nội dung về địa lí địa phương có vai trò hết sức quan trọng: Mục tiêu của dạy học địa lí địa phương là giúp cho học sinh có được các kiến thức về địa phương qua việc học tập trên lớp, khảo sát, nghiên cứu nơi học tập và sinh sống. Chính việc giảng dạy địa lí địa phương giúp thế hệ trẻ tìm hiểu và đánh giá đúng tiềm năng các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và thực trạng kinh tế - xã hội của địa phương, từ đó giúp họ định hướng nghề nghiệp, lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp trịnh (Nguyễn Trọng Phúc, 2004, tr.186).

Thực tế trong phân phối chương trình môn Địa lí cấp THPT, địa lí địa phương rất ít được nhắc đến. Chương trình Địa lí lớp 12, địa lí địa phương được chính thức đưa vào giảng dạy và học tập với chỉ 02 tiết vào các bài ở cuối chương trình (Lê Thông, 2012, tr.202). Nội dung cơ bản của 02 tiết này chỉ định hướng cách viết một báo cáo về địa lí địa phương mà không trình bày cụ thể địa phương nào.

Để đạt được những mục tiêu trên thì việc tìm ra các phương pháp dạy học để tích hợp các kiến thức địa lí địa phương vào bài học ở trên lớp đóng vai trò vô cùng quan trọng. Về cơ bản, Trường THPT Thực hành Cao Nguyên là trường học theo ban

Khoa học Tự nhiên, thiên hướng chủ yếu của học sinh là các môn Khoa học Tự nhiên như Toán, Lý, Hóa, Sinh nên việc đầu tư vào môn học Địa lí của học sinh còn khiêm tốn. Theo thống kê, điểm trung bình năm học môn Địa lí của trường khá thấp, số học sinh lựa chọn môn Địa lí để dự thi tốt nghiệp THPT và lấy điểm xét tuyển đại học dao động từ 10 - 20 em mỗi năm. Đây cũng là một thực trạng báo động đối với chất lượng môn học Địa lí của Nhà trường.

Trong chương trình Giáo dục phổ thông mới sắp được thực hiện, Giáo dục địa phương là môn học bắt buộc trong chương trình (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2018, tr.13). Điều này có thể thấy tầm quan trọng của địa lí địa phương trong giáo dục THPT. Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, giúp học sinh có niềm đam mê hơn đối với kiến thức địa lí, để các tiết học sinh động hơn qua đó giáo dục tình yêu quê hương đất nước thì việc lồng ghép, tích hợp kiến thức địa lí địa phương được xem là một trong các phương pháp khả thi nhất.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

Trong bài báo này chúng tôi chỉ tập trung nghiên cứu hai vấn đề:

- Khái quát cơ sở lí luận về dạy học tích hợp.

¹Trường THPT Thực hành Cao Nguyên, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Lại Văn Văn; ĐT: 0977199606; Email: lvvan@ttn.edu.vn.

- Các phương pháp, cách thiết kế việc tích hợp địa lí tự nhiên của tỉnh Đắk Lắk cho học sinh lớp 12 của trường THPT Thực hành Cao Nguyên.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

- *Nghiên cứu lí luận*: tìm hiểu lí luận về dạy học tích hợp địa lí địa phương trong chương trình Địa lí lớp 12 bằng việc tổng hợp, phân tích các tài liệu liên quan.

- *Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi (anket)*: Phương pháp nhằm khảo sát thực trạng dạy học địa lí nói chung và địa lí địa phương nói riêng ở Trường THPT Thực hành Cao Nguyên.

- *Phương pháp phỏng vấn*: Chúng tôi sử dụng phương pháp phỏng vấn để tiến hành phỏng vấn cán bộ quản lí, giáo viên giảng dạy môn Địa lí, học sinh ở Trường THPT Thực hành Cao Nguyên về những vấn đề liên quan đến việc tích hợp địa lí tự nhiên tỉnh Đắk Lắk vào các bài học Địa lí 12.

- *Phương pháp quan sát*: Nhóm nghiên cứu quan sát sự phạm ở trường THPT Thực hành Cao Nguyên để tìm hiểu việc tích hợp địa lí tự nhiên tỉnh Đắk Lắk vào các bài học Địa lí 12.

- *Phương pháp thực nghiệm sự phạm*: Nhóm nghiên cứu tiến hành dạy thực nghiệm, sử dụng thử nghiệm sự phạm tại trường THPT Thực hành Cao Nguyên để đánh giá tính khả thi và tính hiệu quả của biện pháp, từ đó chứng minh tính đúng đắn của giả thuyết khoa học.

- *Sử dụng phương pháp xử lí số liệu thống kê toán học* bằng các phần mềm Microsoft Excel để xử lí số liệu phục vụ nội dung nghiên cứu. (Nguyễn Đức Vũ, 2007, tr.30).

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Lí luận chung về dạy học tích hợp

3.1.1. Khái niệm dạy học tích hợp

Tích hợp là một trong những xu thế dạy học hiện đại đang được thực hiện ở nhiều nước trên thế giới. Nội hàm khoa học của khái niệm tích hợp hiểu là “sự hợp nhất hay sự nhất thể hóa đưa tới một đối tượng mới như là một thể thống nhất trên những nét bản chất nhất của các thành phần đối tượng chứ không phải phép cộng đơn giản những thuộc tính của các thành phần ấy”. Như vậy tích hợp có hai tính chất cơ bản là tính liên kết và tính toàn vẹn.

Trong lý luận dạy học, tích hợp được hiểu là “sự kết hợp một cách hữu cơ, có hệ thống, những mức độ khác nhau, các kiến thức, kĩ năng thuộc các môn học khác nhau hoặc các hợp phần của phân môn thành một nội dung thống nhất”. Dạy học tích hợp là một quan niệm dạy học nhằm hình thành ở học sinh những năng lực giải quyết hiệu

quả các tình huống thực tiễn dựa trên sự huy động nội dung, kiến thức, kỹ năng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau (Viện nghiên cứu giáo dục, 2015, tr.14).

3.1.2. Nguyên tắc của dạy học tích hợp

Phải dựa vào nội dung bài học, nghĩa là các kiến thức Địa lí địa phương đưa vào bài học phải có mối quan hệ logic chặt chẽ với các kiến thức có sẵn trong bài học. Các kiến thức của bài học được coi như là cái nền làm cơ sở cho kiến thức Địa lí địa phương có chỗ dựa.

Các kiến thức đưa vào bài phải có hệ thống, tránh sự trùng lặp, phải thích hợp với trình độ của học sinh, không gây quá tải đối với nhận thức của các em trong việc lĩnh hội nội dung chính của bài học. Theo nguyên tắc này, những kiến thức đưa vào bài cần được sắp xếp đúng chỗ, hợp lý, làm cho kiến thức môn học thêm phong phú, sát với thực tiễn và logic của môn học, bài học không bị phá vỡ, học sinh hứng thú học tập vì luôn được cung cấp những kiến thức mới.

3.2. Vai trò của kiến thức địa lí địa phương trong dạy học địa lí

Địa lí địa phương là một bộ phận và có liên quan mật thiết với địa lí tổ quốc nên kiến thức địa lí địa phương có vai trò là cơ sở để học sinh nắm kiến thức địa lí tổ quốc, kiến thức địa lí nói chung. Việc tích hợp kiến thức địa lí địa phương vào dạy học địa lí phổ thông có tác dụng cung cấp kiến thức địa lí địa phương cho các em, từ đó bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước trong mỗi con người.

Kiến thức địa lí địa phương là kiến thức về các sự vật, hiện tượng hết sức gần gũi, thân quen mà học sinh thấy hàng ngày. Do vậy nó tạo điều kiện hình thành biểu tượng địa lí cho học sinh. Mà như chúng ta biết, biểu tượng địa lí lại là cơ sở để tạo ra khái niệm địa lí, vì nó phản ánh được những thuộc tính của khái niệm địa lí tương ứng. Biểu tượng về các sự vật, hiện tượng càng sáng và càng đầy đủ thì việc nhận thức càng tốt.

Ngoài ra, khi giáo viên biết lồng ghép, tích hợp kiến thức địa lí địa phương vào trong bài giảng địa lí sẽ gây được hứng thú, tính tự giác, tích cực học tập của học sinh. Bên cạnh đó, những kiến thức địa lí địa phương mà nhà trường trang bị cho học sinh nếu có giá trị thực tiễn sẽ tạo điều kiện để học sinh có thể vận dụng được vào công việc lao động sản xuất tại địa phương, tham gia cải tạo xây dựng quê hương giàu đẹp.

3.3. Thực trạng dạy học địa lí địa phương tại trường THPT Thực hành Cao Nguyên

3.3.1. Khái quát về Trường THPT Thực hành Cao Nguyên

Trường THPT Thực hành Cao Nguyên thành lập

theo quyết định số 1160/QĐ-UB ngày 30/6/2005 của UBND tỉnh Đắk Lắk. Trường đào tạo học sinh hệ công lập trực thuộc trường Đại học Tây Nguyên và chịu sự quản lý về chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk.

Tính đến tháng 01/2022, Trường có 29 cán bộ, viên chức, người lao động, trong đó: Tiến sĩ: 01 người; Thạc sĩ: 13 người; Đại học: 14 người; Trung cấp: 01 người; Trình độ giáo viên: tốt nghiệp loại khá, giỏi trở lên. Trong đó giáo viên Địa lí là 03 người.

Cơ sở vật chất hiện nay Nhà trường có tổng cộng 18 phòng học, 8 phòng thực hành bộ môn, 07 phòng chức năng nên về cơ bản đảm bảo được yêu cầu của việc dạy và học.

Năm học 2021 – 2022, Nhà trường có 17 lớp, tổng số học sinh là 718 em. Đa số học sinh đều có năng lực học tập khá, giỏi trở lên.

3.3.2. *Thực trạng dạy học tích hợp địa lí tự nhiên tỉnh Đắk Lắk*

Để đánh giá nhận thức của giáo viên, cán bộ quản lý về dạy học tích hợp và hiểu biết của học sinh về kiến thức địa lí tự nhiên tỉnh Đắk Lắk, chúng tôi tiến hành phỏng vấn 02 cán bộ quản lý, 02 giáo viên giảng dạy môn Địa lí và 10 học sinh kết quả thu được như sau:

Hiểu biết của cán bộ quản lý, giáo viên về dạy học tích hợp

Biểu đồ 1. Biểu đồ thể hiện khả năng tiếp cận về dạy học tích hợp, hiểu đặc điểm của dạy học tích hợp

Qua biểu đồ cho thấy khả năng tiếp cận về dạy học tích hợp, hiểu đặc điểm dạy học tích hợp của cán bộ quản lý và giáo viên không đồng đều. Có 03 người (75%) là hiểu về đặc điểm dạy học tích hợp. Có 01 người (25%) là đã tiếp cận và biết về dạy học tích hợp. Không có ai chưa tiếp cận với dạy

học tích hợp.

Hiểu biết của học sinh về kiến thức địa lí tự nhiên tỉnh Đắk Lắk

Biểu đồ 2. Biểu đồ thể hiện hiểu biết của học sinh về kiến thức địa lí tự nhiên tỉnh Đắk Lắk

Qua biểu đồ cho thấy số học sinh hiểu biết về các đặc điểm tự nhiên của tỉnh Đắk Lắk còn ít, phần lớn còn biết sơ sơ và không biết. Chúng tôi kết luận như sau:

Đối với giáo viên giảng dạy

Giáo viên thường chưa hiểu hết được vị trí và mục đích của dạy học địa lí địa phương nên chỉ xem đây là phần không quan trọng. Nhiều giáo viên vẫn sử dụng các phương pháp dạy học truyền thống làm cho tiết học thiếu sinh động, học sinh tiếp thu kiến thức gò bó, nặng nề...

Giáo viên thiếu nguồn tư liệu để dạy học địa lí địa phương hoặc có tư liệu nhưng không biết phương pháp khai thác. Tài liệu về địa lí tỉnh Đắk Lắk rất phong phú, đa dạng nhưng nguồn tư liệu lại rời rạc không theo cấu trúc sẵn có của chương trình địa lí địa phương.

Các trang thiết bị, đồ dùng dạy học liên quan tới địa lí địa phương còn ít (bản đồ, biểu đồ, tranh ảnh, bảng số liệu thống kê...) dẫn đến giáo viên “dạy chay”, thiếu thuyết phục đối với học sinh; thời lượng dành cho dạy chuyên đề địa lí địa phương rất ít; việc kiểm tra đánh giá địa lí địa phương còn chưa coi trọng.

Giữa các giáo viên chưa được trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau về dạy học địa lí địa phương.

Đối với học sinh

Môn Địa lí vẫn là một bộ môn mà phần lớn học

sinh đều xem nhẹ và đều cho đó là một môn phụ và không mấy quan tâm. Mặt khác do áp lực thi cử nên học sinh chỉ tập trung vào các môn thi theo khối nên thời gian các em dành cho việc tìm hiểu kiến thức về địa lí là không nhiều.

Học sinh thiếu tài liệu khai thác địa lí địa phương, kiến thức học sinh có đều được truyền đạt từ giáo viên và do giáo viên cung cấp theo cách truyền thụ “một chiều” gây tâm lí ức chế khi học tập.

Trong quá trình học tập, học sinh không hoạt động, không thực hiện các quá trình tư duy (phân tích, tổng hợp, so sánh, hệ thống hóa, khái quát hóa...) dẫn đến không nắm vững kiến thức.

3.4. Thiết kế tích hợp địa lí tự nhiên tỉnh Đắk Lắk trong dạy học địa lí lớp 12 cho học sinh trường THPT Thực hành Cao Nguyên

3.4.1. Nguyên tắc thiết kế tích hợp địa lí tự nhiên tỉnh Đắk Lắk trong dạy học địa lí cho học sinh

Đảm bảo mục tiêu, nội dung chương trình: Việc tổ chức dạy học tích hợp địa lí địa phương trong môn Địa lí phải góp phần thực hiện mục tiêu dạy học: nội dung tích hợp phải đảm bảo các kiến thức, kĩ năng, thái độ và các năng lực chuyên môn cho học sinh.

Đảm bảo tính vừa sức: Các nội dung đưa vào bài học phải có tính hệ thống, tránh sự trùng lặp. Ngoài ra, các kiến thức này phải phù hợp với trình độ của học sinh, không gây quá tải cho học sinh trong việc tiếp thu nội dung chính của bài học. kiến thức đưa vào bài học cần được sắp xếp đúng chỗ, hợp lí, làm cho kiến thức môn học phong phú, phù hợp với thực tiễn.

Đảm bảo tính xác thực với thực tiễn: Các nội dung đưa vào bài học phải phản ánh đúng thực tế của địa phương, cập nhật được thông tin mới nhất như: số liệu về kinh tế, dân số, những vấn đề xã hội của địa phương.

Đảm bảo tính linh hoạt và sáng tạo: Việc tổ chức tích hợp phải góp phần làm cho kiến thức môn Địa lí càng thêm phong phú, sát với thực tiễn địa phương, nơi các em sinh sống. Giáo viên cần linh hoạt và sáng tạo trong việc lựa chọn nội dung, vận dụng những phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng và điều kiện thực tế, không nên cứng nhắc trong triển khai mà cần vận dụng hợp lí.

Đảm bảo tính khả thi và hiệu quả: Giáo viên cần lựa chọn các nội dung gần gũi, gắn với cuộc sống của học sinh. Học sinh được trải nghiệm trong môi trường học tập thực tiễn, bằng vốn kinh nghiệm hiện có của cá nhân, các em tự khám phá những thông tin về địa phương mình qua bài học dựa trên quá trình khảo sát, điều tra, thu thập thông tin,... qua đó khắc sâu các kiến thức địa phương mình.

3.4.2. Quy trình thiết kế tích hợp địa lí tự nhiên tỉnh Đắk Lắk trong dạy học địa lí cho học sinh

Quy trình này gồm các giai đoạn sau:

Giai đoạn 1: Xây dựng kế hoạch dạy học tích hợp

- Bước 1: Xác định mục tiêu, nội dung tích hợp.
- Bước 2: Lựa chọn các hình thức, phương pháp và phương tiện dạy học.
- Bước 3: Thiết kế các hoạt động dạy học tích hợp.

Giai đoạn 2: Tổ chức dạy học tích hợp

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập.
- Bước 2: Tổ chức các hoạt động dạy học tích hợp.
- Bước 3: Tổ chức cho học sinh báo cáo kết quả hoạt động học tập.

Giai đoạn 3: Đánh giá học sinh

- Bước 1: Đánh giá thường xuyên.
- Bước 2: Đánh giá cải tiến.

3.4.5. Các biện pháp tổ chức dạy học tích hợp địa lí tự nhiên tỉnh Đắk Lắk

*** Địa chỉ dạy học tích hợp địa lí tự nhiên tỉnh Đắk Lắk trong môn Địa lí 12**

Trên bình diện môn học và xuất phát từ nội dung chương trình môn Địa lí lớp 12, chúng tôi lựa chọn những chủ đề, bài học có nhiều khả năng tích hợp các kiến thức địa phương vào bài học. Có nhiều cách khác nhau để xác định được ma trận tích hợp các nội dung về địa lí tự nhiên trong dạy học môn Địa lí ở 12. Dựa vào sự tương đồng, gắn kết giữa nội dung bài học với nội dung về địa lí địa phương, tác giả xây dựng các địa chỉ tích hợp. Cụ thể, các nội dung tích hợp và mức độ tích hợp được thể hiện qua bảng sau:

Bảng 1. Địa chỉ tích hợp nội dung địa lí tự nhiên tỉnh Đắk Lắk

Bài	Nội dung tích hợp
Bài 2: Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ	Vị trí địa lí của tỉnh Đắk Lắk, trong đó chú ý trình bày hệ toạ độ địa lí, vị trí tiếp giáp, các đơn vị hành chính, ý nghĩa của vị trí địa lí

Bài	Nội dung tích hợp
Bài 6,7: Đất nước nhiều đồi núi	Địa hình của tỉnh Đắk Lắk (đồi núi hay đồng bằng; tên các dãy núi, cao nguyên; đặc điểm địa hình). Ý nghĩa của đặc điểm địa hình tới phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đắk Lắk.
Bài 9,10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa	- Khí hậu của tỉnh Đắk Lắk: Kiểu khí hậu, nhiệt độ, lượng mưa... ảnh hưởng của khí hậu đến đời sống và hoạt động sản xuất của con người. - Sông ngòi của tỉnh Đắk Lắk (tên các con sông, đặc điểm sông ngòi; nhận xét chế độ nước sông...). Ảnh hưởng của nước sông đến đời sống và sản xuất của người dân. - Tên, đặc điểm các loại đất chính, đặc điểm, vai trò của rừng, các loại khoáng sản ở địa phương.
Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai	Hiện trạng môi trường hiện nay của tỉnh Đắk Lắk. Các thiên tai chủ yếu và biện pháp phòng chống

*** Vận dụng một số phương pháp dạy học tích hợp địa lí tự nhiên tỉnh Đắk Lắk trong môn Địa lí 12**

Để dạy học tích hợp địa lí tự nhiên của tỉnh Đắk Lắk vào môn Địa lí 12 đạt hiệu quả, chúng tôi ưu tiên lựa chọn những phương pháp dạy học chú trọng đến vai trò chủ thể của người học, hình thành và phát triển các năng lực học tập của học sinh. Các phương pháp dạy học mang lại hiệu quả cao cụ thể như: thảo luận, trò chơi, giải quyết vấn đề, dự án.

Những phương pháp này được lồng ghép, phối

hợp với nhau nhằm hỗ trợ cho phương pháp tổ chức dạy học chủ đạo được phát huy hiệu quả. Vì vậy, việc phối hợp đa dạng các phương pháp dạy học trong dạy học tích hợp địa lí tự nhiên tỉnh Đắk Lắk là cơ sở để phát huy tính tích cực học tập và nâng cao hiệu quả dạy học địa lí địa phương cho học sinh.

Ví dụ minh họa về sử dụng phương pháp dạy học dự án trong việc tích hợp địa lí tự nhiên tỉnh Đắk Lắk vào môn Địa lí 12:

(1) Nội dung các dự án học tập

Bảng 2. Bảng gợi ý về các dự án học tập nội dung địa lí tự nhiên tỉnh Đắk Lắk

Bài	Sản phẩm dự án
Bài 2: Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ	Bộ sưu tập, tranh ảnh về bản đồ hành chính, vị trí địa lí của tỉnh Đắk Lắk.
Bài 6,7: Đất nước nhiều đồi núi	Bộ sưu tập tranh ảnh về các dãy núi, cao nguyên ở tỉnh Đắk Lắk
Bài 9,10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa	Làm video giới thiệu về các tài nguyên thiên nhiên của tỉnh Đắk Lắk
Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai	Thuyết trình về hiện trạng môi trường, các thiên tai chủ yếu và biện pháp phòng chống của tỉnh Đắk Lắk

(2) Quy trình thực hiện phương pháp dạy học dự án

Giai đoạn 1. Lập kế hoạch

Bước 1. Lựa chọn chủ đề

- Giáo viên tìm hiểu các chủ đề mà học sinh quan tâm để tạo cơ sở cho cả lớp tham gia tích cực vào một chủ đề trong khoảng thời gian đủ dài. Giáo viên cần tạo cơ hội và khuyến khích học sinh tham gia vào quá trình lựa chọn.

- Nội dung chủ đề cần hấp dẫn, khơi gợi được hứng thú, tính tò mò ham tìm hiểu ở học sinh. Chủ đề có thể được gợi ý bằng ý tưởng liên quan đến

nội dung học tập, gắn liền với cuộc sống mà học sinh quan tâm. Ví dụ: lễ hội, phong tục tập quán, ô nhiễm môi trường, đặc điểm tự nhiên,...

- Xác định mục tiêu của dự án

Việc lựa chọn các chủ đề nhỏ làm dự án học tập cho học sinh, giáo viên nên hướng mục tiêu của các dự án phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình, năng lực của học sinh và điều kiện thực hiện ở trường học, địa phương.

Bước 2. Xây dựng các tiểu chủ đề

- Từ chủ đề lớn, giáo viên tổ chức hướng dẫn học sinh phát triển, tìm các chủ đề nhỏ, vấn đề

nghiên cứu cụ thể, là tên của dự án. Sơ đồ tư duy là kỹ thuật hiệu quả để xác định, lựa chọn ý tưởng cũng như những vấn đề cần giải quyết xung quanh dự án.

- Học sinh động não về các yếu tố cần giải quyết trong chủ đề: Các em thắc mắc gì? Các em muốn tìm hiểu điều gì về chủ đề? Các em có thể làm gì với chủ đề này và làm thế nào để thực hiện nó? Học sinh và giáo viên cùng hình thành các câu hỏi cụ thể, xác định giải pháp, phân tích và thống nhất nhiệm vụ.

Bước 3. Lập kế hoạch các nhiệm vụ cần thực hiện

Khi lập kế hoạch các nhiệm vụ cần thực hiện, học sinh cần dự kiến các nội dung như sau:

- Xác định các nhiệm vụ cần thực hiện
- Dự kiến sản phẩm
- Cách triển khai thực hiện dự án
- Thời gian thực hiện và hoàn thành

Cụ thể, sau khi xác định được nội dung nghiên cứu, học sinh thảo luận các nhiệm vụ cần thực hiện để đạt được mục tiêu, đồng thời phân công nhiệm vụ và thời gian hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm, xác định phương tiện và dự kiến các sản phẩm sau khi giải quyết xong dự án.

Sau khi học sinh lập được kế hoạch, giáo viên hướng dẫn học sinh cách thực hiện dự án, tổng hợp kết quả, trình bày báo cáo,....

Giai đoạn 2. Thực hiện dự án

Bước 1. Thu thập thông tin

- Học sinh bắt đầu tìm câu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu. Thu thập dữ liệu gồm một số các hoạt động: nghiên cứu, khảo sát thực tế, tìm tài liệu, phỏng vấn, tìm hiểu và khám phá, tham khảo các tài liệu khác nhau,...

- Giáo viên hỗ trợ học sinh khai thác sâu các yếu tố cho dự án.

Bước 2. Xử lý thông tin

Học sinh xử lý thông tin các dữ liệu thu thập được bằng cách: Học sinh tiếp nhận thông tin, xử lý các dữ liệu đã thu thập được để có cái nhìn tổng quát về những gì đã khám phá, tìm hiểu. Học sinh phân tích các dữ liệu, phân bố vào các nội dung cần tìm hiểu, loại trừ những yếu tố trùng lặp, không cần thiết, lựa chọn những thông tin chính, quan trọng để làm nổi bật nội dung cần tìm hiểu. Trong quá trình xử lý thông tin, các thành viên trong nhóm cần thường xuyên trao đổi, thảo luận để tổng hợp dữ liệu, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thu thập thông tin, kiểm tra tiến độ thực hiện đồng thời trao đổi với giáo viên và nhận

sự tư vấn, giúp đỡ từ phía giáo viên nếu thấy cần thiết để đảm bảo tiến độ và tính chính xác khi thực hiện dự án.

Các cách xử lý thông tin của dự án:

- Học sinh có thể phân tích số liệu bằng cách sử dụng bảng số liệu, biểu đồ.

- Học sinh có thể phân tích số liệu bằng cách so sánh, đối chiếu những thông tin thu thập được từ mạng Internet, sách, báo...

Bước 3. Tổng hợp thông tin

Học sinh tổng hợp các thông tin thu thập được từ các nguồn khác nhau để xây dựng bản báo cáo kết quả dự án cho giáo viên.

Giai đoạn 3. Tổng hợp, báo cáo kết quả

Bước 1. Xây dựng sản phẩm

Học sinh tổng hợp các kết quả đã phân tích thành sản phẩm cuối cùng. Sản phẩm có thể được trình bày dưới nhiều hình thức khác nhau như: bài thuyết trình, biểu diễn (đóng vai, hát, múa, trình bày thơ,...), triển lãm (báo tường, mô hình, sản phẩm thiết kế, bộ sưu tập,...), trình bày PowerPoint,...

Bước 2. Báo cáo trình bày sản phẩm

Mỗi nhóm phân công các thành viên trong nhóm trình bày báo cáo kết quả thực hiện dự án học tập của nhóm. Sản phẩm của dự án có thể được trình bày trước lớp, hoặc được giới thiệu trước trường,....

Bước 3. Đánh giá

Sau khi trình bày báo cáo sản phẩm thực hiện dự án, các nhóm sẽ tự đánh giá kết quả thực hiện dự án và đánh giá chéo (đánh giá việc thực hiện dự án giữa các nhóm với nhau). Từ đó rút kinh nghiệm cho việc thực hiện các dự án học tập tiếp theo.

(3) Kết quả thực nghiệm

Sau khi tiến hành dạy thực nghiệm Bài 2: Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ. Chủ đề: *Vị trí địa lý tỉnh em, chúng tôi thu được kết quả như sau:*

Qua bài học giúp học sinh nắm được

a. Kiến thức

- Trình bày vị trí địa lý, giới hạn phạm vi lãnh thổ Việt Nam: các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây của phần đất liền; phạm vi vùng đất, vùng biển, vùng trời và diện tích lãnh thổ.

- Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ đối với tự nhiên, kinh tế - xã hội và quốc phòng.

- Trình bày được vị trí địa lý tỉnh Đắk Lắk và ý nghĩa của vị trí địa lý của tỉnh Đắk Lắk tới phát triển kinh tế - xã hội.

b. Kỹ năng: Biết xác định vị trí địa lí, hệ tọa độ địa lí của Việt Nam trên Bản đồ khu vực Đông Nam Á.

c. Thái độ: Trau dồi, bồi dưỡng lòng yêu quê hương, đất nước, sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bảng 3. Kết quả trước và sau khi dạy học thực nghiệm

ĐIỂM BÀI KIỂM TRA	Dưới 5,0 điểm	Từ 5,0 đến 7,9 điểm	Từ 8,0 điểm trở lên
Trước dạy học thực nghiệm	22	23	0
Sau dạy học thực nghiệm	0	7	38

Qua bảng số liệu cho thấy điểm kiểm tra các kiến thức về địa lí địa phương trước và sau thực nghiệm có sự chênh lệch rõ rệt, qua đó cho thấy hiệu quả của việc tích hợp kiến thức địa lí địa phương tỉnh Đắk Lắk vào chương trình Địa lí lớp 12 cho học sinh.

4. KẾT LUẬN

Qua nghiên cứu chúng tôi nhận thấy tích hợp các kiến thức địa lí địa phương vào các nội dung trong sách giáo khoa, đã nâng cao được hiệu quả học tập, đã góp phần quan trọng trong quá trình thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, có liên hệ thực tiễn. Đa số các em sau khi được lồng ghép các kiến thức địa lí địa phương đều khá hào hứng khi học tập và nhiều

em đã cải thiện được chất lượng các bài kiểm tra thường xuyên. Việc tích hợp địa lí tự nhiên tỉnh Đắk Lắk vào các bài dạy đã tăng cường phổ biến, tuyên truyền tình yêu quê hương, đất nước ở trường THPT tôi đang giảng dạy nói riêng và học sinh phổ thông nói chung, góp phần củng cố thêm tinh thần yêu nước cho học sinh. Giúp cho học sinh có ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền địa phương, tổ quốc. Bài viết đã tổng quan được cơ sở lí luận về dạy học tích hợp, giới thiệu các phương pháp dạy học, quy trình thiết kế việc tích hợp địa lí tự nhiên tỉnh Đắk Lắk vào các bài học Địa lí 12 phù hợp với mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Nhà trường.

INTEGRATING LOCAL NATURAL GEOGRAPHY INTO TEACHING GEOGRAPHY FOR GRADE 12 AT CAO NGUYEN PRACTICAL HIGH SCHOOL, DAK LAK PROVINCE

Lai Van Van²

Received Date: 23/3/2022; Revised Date: 29/5/2022; Accepted for Publication: 31/5/2022

SUMMARY

Integrated teaching is a teaching perspective consistent with the goal of capacity development teaching. Geography is a highly integrated and interdisciplinary subject, so it is convenient for integrated teaching. In teaching Geography in grade 12, the integration of local geography is done through the following methods: individual teaching lessons on local geography, teaching local geography content in a part of the lesson, or relating to local geography into the lesson content. The integrated teaching of regional geography in Geography helps students better understand the symbols of Vietnam's geography, learning the typical features of the locality. They can form concepts and rules regarding geographic cause-and-effect relationships. This valuable practical knowledge helps students to be able to apply it to daily life, to local production and labor jobs, protect the environment and nature, and contribute to educating students about the love of their homeland and patriotism. These are also manifestations of the

²Cao Nguyen Practical High School, Tay Nguyen University;
Corresponding author: Lai Van Van; Tel: 0977199606; Email: lvvan@ttn.edu.vn.

student-centered attitude when the new general education program is implemented. This article focuses on researching and clarifying some common issues about integrated teaching and methods of designing teaching activities that incorporate the natural geography of Dak Lak province into teaching Geography for grade 12 at Cao Nguyen Practical High school.

Keywords: *integrating local natural geography, Geography for grade 12, Dak Lak province.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018). *Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018*. NXB Giáo dục.
- Đỗ Hương Trà (2016). *Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh, Quyển 1*. NXB ĐHSP Hà Nội.
- Nguyễn Đức Vũ (2007). *Giáo trình phương pháp nghiên cứu địa lí địa phương*. NXB Đại học Huế.
- Nguyễn Lăng Bình (chủ biên) & Đỗ Hương Trà (2017). *Dạy và học tích cực - Một số phương pháp và kỹ thuật dạy học*. NXB Đại học Sư phạm.
- Nguyễn Trọng Phúc (2004). *Một số vấn đề trong dạy học địa lí ở trường phổ thông*. NXB ĐHQG Hà Nội.
- Lê Thông & Nguyễn Viết Thịnh (2012). *Sách giáo khoa Địa lí 12*. NXB Giáo dục.
- Viện nghiên cứu giáo dục (2015). *Hội thảo dạy học tích hợp và dạy học phân hóa ở trường trung học đáp ứng yêu cầu chương trình sách giáo khoa sau năm 2015*. NXB Đại học Sư phạm TPHCM.